

ΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

 Agrotica
29^η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ

9^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

**Οι νέες τεχνολογίες ως μοχλός
βιώσιμης ανάπτυξης της γεωργίας**

22-23 | 10 | 2022

Συνεδριακό Κέντρο "Ν.Γερμανός"
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωβαίος Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Αποστολίδης Απόστολος, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας, Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Κουνδουράς Στέφανος, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας

Γεωργίου Πανταζής, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας, Αντιπρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας

Δόρδας Χρήστος, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας

Καραμανώλη Αικατερίνη, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονίας

Κουλούσης Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας

Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα-Μαρία, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονίας

Μπουρνάρης Θωμάς, Αν. Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας

Περιεχόμενα

	σελ.
Εισαγωγικές Ομιλίες	
Η Νέα Επανάσταση στη Γεωργία και στην Οικονομία: Βιοποικιλότητα <i>Κωνσταντίνος Μάττας</i>	7
Γεωργικά Ρομπότ: Άμεσες και Επερχόμενες Εφαρμογές, <i>Σταύρος Βουγιούκας</i>	8
1^η Θεματική Ενότητα: Νέες Τάσεις στη Γεωργία	
Εφαρμογή των Συστημάτων Οργάνωσης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) σε Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Γεωργικών Προϊόντων <i>Ασημίνα Κουριάτη και Θωμάς Μπουρνάρης</i>	10
Δημιουργία Νέου Τοπικού Προϊόντος Τουρισμού Υπαίθρου μέσα από Καινοτόμες Ηχοτοπικές Εφαρμογές: Η Περίπτωση των Κτηνοτροφικών Διαδρομών του Ζαγορίου <i>Μαρία Παρταλίδου, και Κωνσταντίνος Καίσαρης</i>	11
Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Πιστοποίηση, Προέλευση και Ιχνηλασιμότητα Αγροτικών Προϊόντων <i>Αναστασία Μπούτσικα, Ιωάννης Γανόπουλος, Ιφιγένεια Μελλίδου και Ειρήνη Νιάνιου-Ομπειντάτ</i>	13
Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Αξιολόγηση της Βιωσιμότητας και Ποιότητας Παραγόμενων Προϊόντων σε Διαφορετικά Συστήματα Εκτροφής Αιγών και Πουλερικών <i>Ζωίτσα Μπασδαγιάννη, Αθηνά Λαζαρίδου, Θωμάς Μοσχάκης, Κωνσταντίνος Μπυλιαδέρης, Γεώργιος Αρσένος και Ιωάννης Μπόσης</i>	15
Η Συμβολή της Αρχιτεκτονικής Τοπίου στη Βελτίωση της Σχέσης Πόλης – Υπαίθρου και των Αγροτικών Τοπίων Μεταξύ τους <i>Ελένη Αθανασιάδου</i>	17
2^η Θεματική Ενότητα: Κυκλική Οικονομία	
Αξιοποίηση Παραπροϊόντων Βιομηχανίας Επεξεργασίας Σουσαμιού για Εμπλουτισμό Αρτοσκευασμάτων <i>Αθηνά Λαζαρίδου, Χρυσάνθη Νούσκα, Παλάκας Προκόπης και Μπυλιαδέρης Κωνσταντίνος</i>	19
Αξιοποίηση Αποβλήτων και Παραπροϊόντων του Αγροδιατροφικού Τομέα για την Παραγωγή Υλικών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας <i>Αναστασία Λούκρη, Αναστασία Κυριακούδη και Ιωάννης Μουρτζίνος</i>	21

Αγρονομική Αξιολόγηση Επεξεργασμένης Ιλύος Αστικών Λυμάτων με Ορυκτά ή Biochar **22**
Αθανάσιος Μπαλιδάκης, Αναστασία-Γαρυφαλλιά Καραγιάννη, Ιωάννης Υψηλάντης και Θεοδώρα Ματσή

Αντιμετώπιση του Δάκου της Ελιάς με τη Χρήση Ειδικής Ποιότητας Φυσικού Ζεολίθου: Μία Ελπιδοφόρος Προοπτική **23**
Νικόλαος Κουλούσης, Νικόλαος Καντηράνης, Ανέστης Φιλιππίδης, Σουλτάνα-Κυριακή Κωβαίου, Αναστασία Κοκκάρη και Σάββας Φιλιππίδης

3^η Θεματική Ενότητα: Καινοτόμες Τεχνικές στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Ενέργειας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Συμβολή της στη Γεωργία Ακριβείας **26**
Ξανθούλα-Ειρήνη Πανταζή και Δημήτριος Μόσχου

Η Συμβολή της Παρατήρησης Γης και της Γεωπληροφορικής στην Επισιτιστική Ασφάλεια **27**
Θωμάς Αλεξανδρίδης, Ines Cherif, Νικόλαος Καραπέτσας, Δημήτριος Α. Κασαμπαλής, Θωμάς Κουτσός, Γεώργιος Μπίλας, Ιωάννης Ναβροζίδης και Γεώργιος Οβάκογλου

Φορείς Διαχείρισης Εγγειοβελτιωτικών Έργων – Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Συλλογικού Αρδευτικού Δικτύου στην Πεδιάδα Θεσσαλονίκης **29**
Ιωάννης Ντάντος, Ελένη Καλέτη, Μαρία Μπαντή και Δημήτριος Βαφειάδης

Εμπειρίες και Συμπεράσματα Ενός Αγρότη που Εφαρμόζει Γεωργία Ακριβείας στην Καλλιέργεια Ρυζιού **30**
Κωνσταντίνος Κράββας

Πράσινα Κτηνοτροφικά Κτίρια - Μονόδρομος για τις Προκλήσεις του Μέλλοντος **31**
Θωμάς Κωτσόπουλος

4^η Θεματική Ενότητα: Νέες Τεχνολογίες στην Πρωτογενή Παραγωγή

Η Χρήση της Φασματοσκοπίας ως Εργαλείο Πρόβλεψης Καταπονήσεων και Εκτίμησης της Ποιότητας Λαχανοκομικών Προϊόντων **33**
Παύλος Τσουβαλτζής και Δημήτριος Σ. Κασαμπαλής

Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές στα Οπωροφόρα Δένδρα: Από το Εργαστήριο στον Οπωρώνα **34**
Μιχαήλ Μιχαηλίδης, Χριστίνα Σκόδρα και Αθανάσιος Μολασιώτης

Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών και Καινοτόμα Συστήματα στον Τομέα της Μελισσοκομίας **34**
Χρυσούλα Τανανάκη

Σύγχρονες Τεχνικές στον Μικροπολλαπλασιασμό Ανθοκομικών Φυτών **37**
Στέφανος Χατζηλαζάρου και Στέφανος Κώστας

Βιοδιεγέρτες: Μία Νέα Τεχνολογία για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης των Φυτών ακόμα και σε Συνθήκες Καταπόνησης	39
<i>Αικατερίνη Καραμανώλη</i>	
Χρήση Βιοστερεών από Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων ως Εδαφοβελτιωτικών και Φυτοπροστατευτικών Μέσων	41
<i>Αναστασία Λαγοπόδη, Ιωάννης Γιαννάκης και Αθανάσιος Κούγκολος</i>	
Ενσωμάτωση Μικρορευστομηχανικών Στοιχείων και Φωτονικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (PICs) σε Διαγνωστική Συσκευή Πεδίου για την Ανίχνευση 6 Ιογενών Νοσημάτων των Χοίρων	42
<i>Γεώργιος Μάνεσης και Ιωάννης Μπόσης</i>	

Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Αξιολόγηση της Βιωσιμότητας και Ποιότητας Παραγόμενων Προϊόντων σε Διαφορετικά Συστήματα Εκτροφής Αιγών και Πουλερικών

Μπασδαγιάννη Ζ.¹, Λαζαρίδου Α.², Μοσχάκης Θ.³, Μπιλιαδέρης Κ.², Αρσένος Γ.⁴, Μπόσης Ι.¹

¹Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας, Τομέας Ζωικής Παραγωγής, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ.

²Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ.

³Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ.

⁴Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ

Η εντατικοποίηση των συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων τις τελευταίες δεκαετίες ακολούθησε τους ρυθμούς ζήτησης προϊόντων ζωικής προέλευσης. Ταυτόχρονα όμως, εντάθηκαν και τα προβλήματα που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων αυτών καθώς και οι ανησυχίες των καταναλωτών για την ευζωία των ζώων και τις επιπτώσεις στην δημόσια υγεία. Στον αντίποδα, υπάρχουν τα εκτατικά συστήματα εκτροφής που παραδοσιακά θεωρούνται ότι προσφέρουν ποιοτικότερα και πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, η δομή, η οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων εκτροφής, καθώς και η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας αποτελούν προκλήσεις και ταυτόχρονα βασικές προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα και αειφορία τους. Το ερευνητικό έργο Code-Re-Farm, που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (HORIZON2020), στοχεύει στις προκλήσεις αυτές ακολουθώντας μια πολυπαραγοντική προσέγγιση στο σύνολο των συντελεστών παραγωγής, καθώς και της βιομηχανίας τροφίμων και των καταναλωτών. Το έργο εστιάζει στα συστήματα εκτροφής πτηνών και αιγών με στόχο την κατανόηση των εγγενών παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και την ασφάλεια του καταναλωτή. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται στοιχεία αίγιου γάλακτος παραγόμενου σε δύο συστήματα εκτροφής. Επιλέχθηκαν δύο εκτροφές με αίγες Σκοπέλου, μία στο νησί της Σκοπέλου και η άλλη στην Παιανία Αττικής, εκτρεφόμενες σε εκτατικό και εντατικό σύστημα αντίστοιχα. Μεταξύ των δύο εκτροφών υπήρχε γενετική συγγένεια των αιγών καθώς όλα τα ζώα της δεύτερης εκτροφής προέρχονταν από την πρώτη. Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις δειγματοληψίες κατά τη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου με καταγραφή της ημερήσιας γαλακτοπαραγωγής για

κάθε αίγα και τη λήψη ατομικών δειγμάτων γάλακτος για ποιοτικό έλεγχο (χημική σύνθεση, σύνθεση σε λιπαρά οξέα, μικροβιολογία, βιοδραστικά συστατικά) και εκτίμηση της τυροκομικής του ικανότητας. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων σε ότι αφορά τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του γάλακτος, που επηρεάζουν και την τυροκομική ικανότητα, με οριακά υψηλότερες τιμές σε επιθυμητά χαρακτηριστικά (λίπος, πρωτεΐνη, πολυακόρεστα λιπαρά οξέα) αλλά μικρότερη συνολική γαλακτοπαραγωγή στο εκτατικό σύστημα εκτροφής. Στο εντατικό σύστημα το κύριο χαρακτηριστικό του γάλακτος ήταν οι χαμηλότερες τιμές στον αριθμό των σωματικών κυττάρων και της ολικής μεσόφυλης χλωρίδας. Οι μετρήσεις θα επαναληφθούν την επόμενη γαλακτική περίοδο, ώστε τα αποτελέσματα να συνδυαστούν με έρευνες καταναλωτών και να αποτελέσουν τη βάση για επανασχεδιασμό των συστημάτων εκτροφής ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία και η βιωσιμότητά τους καλύπτοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες των ζώων και τις απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών.

** Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ στα πλαίσια του Horizon2020, “Αναδιαμόρφωση των συστημάτων εκτροφής με βάση τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Code: Re-Farm (Consumer-driven demands to reframe farming systems)” (Grant No: 101000216).*